

KIBERJINOYATCHILIK VA UNGA QARSHI KURASHISH BO'YICHA NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR TAXLILI

Muxammadqulov Shohrubbek Erkin o'g'li

Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi kiberxavfsizlik bo'limi xodimi +99897 463 44 43

sh.muhammadqulov@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8181195>

Annotatsiya. Ushbu tezisda muallif O'zbekiston Respublikasida kiberjinoyatchilik va unga qarshi kurashish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarning tahlilini amalga oshiradi. Tezisda O'zbekiston Respublikasining "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunning normalarida ifodalangan normativ-huquqiy hujjatlarning aynan kiberxavfsizlikka oid bo'lgan qismini amaliy misollar bilan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyatchilik, kibermuhit, jinoyat, jinoyatchilikka qarshi kurashish, normativ-huquqiy hujjatlar.

Texnika-texnologiyalar rivoj topgani bilan ulardan foydalanish maqsadlari ham tubdan o'zgarib bormoqda. Demandsage.com saytining statistik ma'lumotlariga qaraganda hozirda O'zbekistonda 18 mlndan ortiq "Telegram" messengeri foydalanuvchilari ro'yxatdan o'tgan hisoblanadi¹. Shuningdek, Telegram haqidagi mualliflik kanali asoschisi, rossiyalik Georgiy Lobushkin ijtimoiy tarmoqning O'zbekistondagi statistikasini ma'lum qildi². Uning ta'kidlashicha, O'zbekiston Telegram kanallari soni bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'ringa chiqib olgan. Shunday qilib, O'zbekiston Telegram kanallari soni va ularning auditoriyasi bo'yicha Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. O'zbekistonda Telegram kanallarining umumiy auditoriyasi 740 990 000 kishini tashkil qiladi. Undan tashqari, O'zbekistonda Telegram bozori juda faol rivojlanmoqda va juda istiqbolli ko'rinadi. Shuning uchun ham hozir O'zbekistonda 123 mingdan ortiq Telegram kanali, 18 mingga yaqin chat bor. Shu bilan birga, datareportal.com saytining ma'lumotlariga ko'ra 2023-yil yanvar oyida O'zbekistonda 5,35 million ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisi ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bu umumiy aholining 15,3 foizini tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, hozirgi kunda internet jahon tarmog'idan foydalanuvchilar soni hamda ko'lami tobora ortib bormoqda.

Biroq bunga mos va proporsional tarzda bu tarmoqlardan o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lida ham foydalanib ko'pchilik aholining yostig'ini quritayotgan ishbilarmonlar ham talaygina. Jumladan, so'zga olingan telegram ijtimoiy messengeri orqali so'nggi 3 yil ichida sodir etilgan jinoyatlarning soni va u orqali yetkazilgan zararning miqdori keskin oshganligini ko'rish mumkin. Jumladan, 2023-yilning 23-iyul sanasida IIV.uz saytida berilgan ma'lumotga ko'ra: "Samarqand viloyati Pstdarg'om tumanida yashovchi 48 yoshli Yu.B. murojaat qilib, o'ziga tegishli bo'lgan mobil telefon qurilmasini yo'qotib qo'yganligi va bank kartasidan 2.220.000 so'm pullari noma'lum shaxs tomonidan yechib olinganligini ma'lum qilgan. Tezkor-qidiruv xizmati Kiberxavfsizlik bo'linmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, mazkur jinoyatni Toshkent shahar Yunusobod tumanida yashovchi 32 yoshli R.K. sodir etganligi aniqlangan. Gumonlanuvchi sifatida tergov organlariga jalb etilgan, R.K. jabrlanuvchi mobil telefon qurilmasini topib olgach undagi "SIM-karta"ni o'z mobil

¹ <https://www.demandsage.com/telegram-statistics/#:~:text=Telegram%20presently%20has%2018%20million%20users%20in%20Uzbekistan.>

² <https://t.me/lobushkin>

telefoniga faollashtirgan holda bank kartasi boshqaruvini qo'lga kiritib ushbu jinoyatni amalga oshirganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi JKning 169-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda"-deya bayon etilgan³.

Ko'rinib turibdiki, oddiy ehtiyotsizlik yuzasidan yo'qotilgan sim karta ortidan shaxs o'z maqsadida jinoyatga qo'l urmoqda. Bunda esa kibermuhitning keng imkoniyatlari jinoyat sodir etishga yordam bermoqda. Bu kabi jinoyatlarning kunda, kun ora sodir etilishi, avvalo bu jinoyatlar o'zi qanday jinoyat hamda bu jinoyatlarga nisbatan qanday javobgarlik belgilanganligini tahlil qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 2-moddasiga ko'ra: "shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan qo'riqlash, shuningdek jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarni respublika Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilish ruhida tarbiyalash"- Jinoyat kodeksining vazifalari ekanligi belgilab qo'yilgan⁴. Demak, shaxs yoki uning hayotiga, yoki mulkka, shuningdek konstitutsiyaviy tuzumga qilingan har qanday suiqasd hamda ijtimoiy xavfli qilmish jinoyat kodeksida belgilangan javobgarlikni qo'llash orqali jinoyat deb qabul qilinar ekan. Biz mavzuyimiz doirasida kibermuhitda sodir etilgan jinoyatlar uchun qonunchiligimizda belgilangan javobgarlik masalarini tahlil qilayotganimiz asnosida, o'zi kibermuhit va kiberjinoyat nima degan savollarga qonunchiligimizdan javob olsak.

O'zbekiston Respublikasida kiberjinoyatchilikka qarshi kurashlarning huquqiy asoslarini yaratish hamda qonunchilik darajasida tartibga solish maqsadida 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi maxsus qonunni qabul qilinganligini alohida ta'kidlash zarur⁵. Ushbu Qonunning maqsadi kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Qonunda bir qator tushunchalarga qonuniy tasnif va ta'riflar berilgan. Ular quyidagilar:

kiberjinoyatchilik — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi;

kibermakon — axborot texnologiyalari yordamida yaratilgan virtual muhit;

kibertahdid — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmui;

kiberxavfsizlik — kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati;

kiberxavfsizlik hodisasi — kibermakonda axborot tizimlarining ishlashida uzilishlarga va (yoki) ulardagi axborotning ochiqqligi, yaxlitligi va undan erkin foydalanilishining buzilishiga olib kelgan hodisa;

kiberxavfsizlik obyekti — axborotning kiberhimoya qilinishini hamda milliy axborot tizimlari va resurslarining kiberxavfsizligini ta'minlashga doir faoliyatda foydalaniladigan axborot tizimlari majmui, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi obyektlari;

³ <https://iiv.uz/news/bank-kartasidagi-pullar-yoqotilgan-mobil-telefon-orqali-omarilgan>

⁴ O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 1-son// <https://lex.uz/docs/-111453#-271724>

⁵ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.04.2022-y., 03/22/764/0313-son// <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>

kiberxavfsizlik subyekti — milliy axborot resurslariga ega bo'lish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish hamda ulardan foydalanish bo'yicha elektron axborot xizmatlari ko'rsatish, axborotni himoya qilish hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq muayyan huquqlar va majburiyatlarga ega bo'lgan yuridik shaxs va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi subyektlari;

kiberhimoya — kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olishga, kiberhujumlarni aniqlashga va ulardan himoya qilishga, kiberhujumlarning oqibatlarini bartaraf etishga, telekommunikatsiya tarmoqlari, axborot tizimlari hamda resurslari faoliyatining barqarorligini va ishonchliligini tiklashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy, muhandislik-texnik chora-tadbirlar, shuningdek ma'lumotlarni kriptografik va texnik jihatdan himoya qilish chora-tadbirlari majmui;

kiberhujum — kibermakonda apparat, apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxavfsizlikka tahdid soladigan harakat;

muhim axborot infratuzilmasi — muhim strategik va ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining, axborot tizimlari hamda tarmoqlar va texnologik jarayonlar resurslarining majmui;

muhim axborot infratuzilmasi obyektlari — davlat boshqaruvi va davlat xizmatlari ko'rsatish, mudofaa, davlat xavfsizligini, huquq-tartibotni ta'minlash, yoqilg'i-energetika majmui (atom energetikasi), kimyo, neft-kimyo tarmoqlari, metallurgiya, suvdan foydalanish va suv ta'minoti, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, uy-joy kommunal xizmatlar ko'rsatish, bank-moliya tizimi, transport, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish, strategik ahamiyatiga ega bo'lgan foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash sohasida, ishlab chiqarish sohasida, shuningdek iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida va ijtimoiy sohada qo'llaniladigan axborotlashtirish tizimlari;

muhim axborot infratuzilmasi subyektlari — davlat organlari va tashkilotlari, shuningdek mulk, ijara huquqlari asosida yoki boshqa qonuniy asoslarda muhim axborot infratuzilmasi obyektlariga egalik qiluvchi yuridik shaxslar, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi obyektlarining ishlashini hamda hamkorligini ta'minlovchi yuridik shaxslar va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkorlar.

Ta'riflardan ko'rinib turibdiki, **kiberjinoyatchilik** — axborotni egallash, uni o'zgartirish, yo'q qilish yoki axborot tizimlari va resurslarini ishdan chiqarish maqsadida kibermakonda dasturiy ta'minot va texnik vositalardan foydalanilgan holda amalga oshiriladigan jinoyatlar yig'indisi hisoblanadi. Shunday ekan. Qaysi jinoyatlar internet tarmog'i, kiberhimoya dasturiy ta'minot vositalari, texnika vositalaridan foydalangan holda sodir etilishi haqida tahlil yuritish maqsadga muvofiqdir.

Dekak. Jinoyat kodeksi, "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining kibermakonda sodir etilgan jinoyatlarga nisbatan javobgarlik belgilangan qonun hujjatlari hisoblanar ekan.

So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda saytlarni buzib kirish, virusli dasturlar tarqatish kabi holatlar haqida xabarlar ko'paydi. Kiberjinoyatlar, ayniqsa, pandemiya vaqtida jiddiy muammolardan biriga aylangan edi. Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida kompyuter texnikasi vositalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar va ularga nisbatan javobgarlik ko'zda tutilgan. Jumladan, ushbu kodeksning 278⁵-moddasiga ko'ra, o'zganing kompyuter

uskunasini qasddan ishdan chiqarish, xuddi shuningdek kompyuter tizimini buzish (kompyuter sabotaji):

3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilib, 66 mln 900 ming soʻmdan 89 mln 200 ming soʻmgacha miqdorda jarima;

2 yilgacha ozodlikni cheklash;

2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi deb belgilab qoʻyilgan.

Shuningdek, mazkur harakatlarni guruh boʻlib, takroran yoki xavfli retsivist tomonidan sodir etish 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolashga sabab boʻlishi mumkin⁶.

Shuningdek, qaysi jinoyatlar kibermuhitda ham sodir etilishi mumkinligi va ularga nisbatan belgilangan jazo choralarini tahlil qilamiz. Koʻrinib turibdiki, hozirgi kunda kibernetika jinoyatchilik asosan mulkiy jinoyatlarda fribgarlik, talonchilik, tovlamachilik, undan tashqari pornografik, irqiy ayirmachilik, buzgʻunchilik goʻyalarini targʻib qiluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash hamda tarqatish kabi jinoyatlarda koʻplab uchramoqda.

Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasiga koʻra: Tovlamachilik, yaʼni jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zoʻrluk ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim boʻlgan maʼlumotlarni oshkor qilish bilan qoʻrqitib oʻzgan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yoʻsindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini oʻz mulki yoki mulkka boʻlgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qoʻyish-

- uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan;
- besh yildan oʻn yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan;
- oʻn yildan oʻn besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasiga koʻra: Talonchilik, yaʼni oʻzganing mulkini ochiqdan-ochiq talon-toroj qilish-

- uch yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki ikki yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoki besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan;
- uch yildan besh yilgacha ozodlikni cheklash yoxud uch yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan;
- besh yildan oʻn yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan;
- oʻn yildan oʻn besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

Shuni alohida taʼkidlash kerakki, banklar va boshqa kredit muassasalaridan onlayn shaklda kredit (mikroqarz) mablagʻlarini olish maqsadida aldov yoki ishonchni suiisteʼmol qilish yoʻli orqali oʻzga shaxsga tegishli boʻlgan maxsus identifikatsiya talab qiluvchi texnik vositalar (kompyuter, noutbuk, telefon, planshet va h.k)ning maxsus kodlaridan yoki oʻzga shaxsning “elektron raqamli imzo”laridan foydalanib, pul mablagʻlari ajratilishiga va kelgusida ushbu pul mablagʻlaridan erkin foydalanish imkoniyatini beruvchi hisob-raqamlarga oʻtkazilishiga erishganlik holatlari firibgarlik sifatida baholanishi lozim⁷.

⁶ Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278³-moddasida: Kompyuter tizimidan, shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus vositalarni oʻtkazish maqsadini koʻzlab tayyorlash yoxud oʻtkazish va tarqatish jinoyati va unga belgilangan javobgarlik masalasi mustahkamlangan.

⁷ Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 17-sonli “Firibgarlikka oid ishlar boʻyicha sud amaliyoti toʻgʻrisida”gi qarorining 9, 22-bandlari.// <https://lex.uz/docs/-6523582?ONDATE=23.06.2023%2000#-6523785>

Shu bilan birga, axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib firibgarlik sodir etish (JK 168-moddasi uchinchi qismi "g" bandi) deganda, moliya, bank muassasalari, fondlar va sh.k. larda bo'lgan mulkni aldov yo'li bilan kompyuter texnikasi vositalari, aloqa vositasi, planshet yoki boshqa shu kabi texnik qurilmalar yordamida manipulatsiya qilish orqali amalga oshiriladigan talon-toroj tushuniladi. Bunday firibgarlik kompyuter tizimida ishlov beriladigan, tegishli axborot tashuvchilarda saqlanadigan yoki ma'lumotlarni uzatish tarmoqlari bo'yicha beriladigan axborotni o'zgartirish yo'li bilan ham, kompyuter tizimiga yolg'on axborot kiritish yo'li bilan ham sodir etilishi mumkin.

Axborot tizimidan, shu jumladan axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilgan firibgarlik jinoyatini qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) axborot tizimiga kirib yoki undan foydalanib sodir etilgan o'g'irlik jinoyatidan farqlashda shuni nazarda tutish lozimki, firibgarlikda jabrlanuvchi aldov yoki ishonchi suiiste'mol qilinishi oqibatida mulkini yoki unga bo'lgan huquqni axborot texnologiyalaridan foydalanib aybdor egaligiga ixtiyoriy ravishda o'tkazadi, bunda mulk o'z egaligidan chiqib ketayotganligini jabrlanuvchi anglagan bo'lishi kerak. Agar shaxs kompyuter texnikasi yordamida qalbaki hujjat tayyorlab, so'ngra undan mulkni qo'lga kiritish uchun foydalangan bo'lsa, qilmishni JK 168-moddasi uchinchi qismi "g" bandi bilan kvalifikatsiya qilib bo'lmaydi.

Shuningdek, Jinoyat kodeksining 169-moddasida ko'ra: O'g'irlik, ya'ni o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-toroj qilish-agar qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) axborot tizimiga kirib yoki undan foydalanib sodir etilgan bo'lsa, besh yildan sakkiz yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bunday jinoyat sodir etish kiberjinoyat hisoblanadi. Chunki jinoyatchi ushbu jinoyatni axborot vositalaridan foydalangan holda sodir etmoqda.

Guvohi bo'lganimizdek, qonunchiligimizda kibermakon-raqamli makonda sodir etilgan jinoyatlar aksariya hollarda kundalik hayotda sodir etilgan jinoyatlar bilan bir xilda kvalifikatsiya qilinishini taqazo etmoqda. Biroq bir jihatni esda tutish kerakki, kibermuhitda sodir etilayotgan aksariyat jinoyatlar jinoyat sodir etganlik uchun javovgarlik belgilangan yoshga yetmagan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda bu esa, jinoyat qonunchiligining majburlash hamda tarbiyalash funksiyalarining to'g'ri va maqsadli ishlamasligini keltirib chiqaradi.

References:

1. <https://www.demandsage.com/telegram-statistics/#:~:text=Telegram%20presently%20has%2018%20million%20users%20in%20Uzbekistan.>
2. <https://t.me/lobushkin>
3. <https://iiv.uz/news/bank-kartasidagi-pullar-yoqotilgan-mobil-telefon-orqali-omarilgan>
4. O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 1-son// <https://lex.uz/docs/-111453#-271724>
5. O'zbekiston Respublikasining Qonuni , 15.04.2022 yildagi O'RQ-764-son, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 16.04.2022-y., 03/22/764/0313-son// <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>
6. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278³-moddasida: Kompyuter tizimidan, shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz)

foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yoxud o'tkazish va tarqatish jinoyati va unga belgilangan javobgarlik masalasi mustahkamalangan.

7. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2023-yil 23-iyundagi 17-sonli "Firibgarlikka oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi qarorining 9, 22-bandlari.// <https://lex.uz/docs/-6523582?ONDATE=23.06.2023%2000#-6523785>